

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria
- Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh

Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - فهرس - Contents

- 314.....العمارة المدنية في عهد الأمير نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني (301- 331هـ / 941- 934م).....
أ.د. حاتم فهد هنو
- 336.....العملة النقدية في عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله (232-247هـ/847-861م).....
م.د. رواء محمد علي قاسم جرجيس العكيدي
- 351.....التكوينات القبلية لشعب المغول ومناطق انتشارهم في منغوليا قبيل تكوين امبراطوريتهم سنة 603هـ/1205م.....
أ.د. رغد عبد الكريم النجار
- 367.....الصراع البحري العثماني بين 1570-1573م.....
م.د. حسين علي ولي عبد الله العبيدي
- 381.....رواد علم المسكوكات في العراق.....
م.م. عبير احمد جاسم
- 394.....الموقف الامريكي من الازمة السياسية الجزائرية 1992-1999.....
م.م. سندس ايوب طه
- 412.....الحماية الدولية للاطفال من الاستغلال في النزاعات المسلحة _دراسة تحليلية.....
م. شيماء جمال محمد
- 437.....الحماية الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي وأثره في التنمية المستدامة-دراسة مقارنة بين القانون العماني والسعودي.....
د. ثابت بن سعيد الحميدي
- 447.....السياسة البريطانية اتجاه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1979-1990.....
المدرس المساعد: مريم عباس حسين

463..... التنظيم القانوني للإدخال والتدخل في الخصومة وتأصيلها الشرعي "دراسة مقارنة"
د. سالم بن أحمد بن راشد المصلي

الصراع البحري العثماني بين ١٥٧٠-١٥٧٣م

م.د. حسين علي ولي عبد الله العبيدي
مديرية تربية صلاح الدين

الملخص

جاءت معركة ليبانتو بالكثير من المبررات وأسباب منح الدولة العثمانية للامتيازات التجارية في ضوء الأهداف التي تمكنت من تحقيقها نتيجة لذلك، ولتجلية الأهداف التي حققتها الدولة العثمانية من وراء منحها الامتيازات التجارية كان لابد من الإسهاب في السرد التاريخي لمجريات الأحداث لبيان أثر الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية التي سادت إبان تلك المرحلة الزمنية والتي شكلت المحور الأساسي لاتخاذ القرارات الضرورية المتعلقة بإدارة الدولة العثمانية.

كان احد أسباب منح الامتيازات التجارية والبحث في نتائجها وانعكاسها على الدولة العثمانية. صورها وتوسعاتها وكثفت جهودها في حماية تحرير الثغور الاسلامية، حيث وجهت اهدافها المراكز التابعة للمسيحيين الواقعة شرق البحر المتوسط في جنوب شرق اوروبا، وكانت هذه المراكز تمثل منطقة عبور التجار والحجاج المسلمين اذ ارتكز نشاط المسيحيين في هذه المركز في الاعتداء على كل ما يتعلق بالإسلام كالاعتداء على الحجاج المسلمين اثناء عبورهم وما الى ذلك، ومنه كانت حتمية الدولة العثمانية من توجيه صوب اهدافها نحو السيطرة على المراكز التابعة للمسيحيين وتأمين المسلمين وحمايتهم من غارات المسيحيين خاصة جزيرة قبرص التي كانت تمثل اهمية خاصة لدول أوروبا ومصالحها، وفي عهد السلطان العثماني سليم الثاني 1525-1574 ما تمكن العثمانيون عام 1570 م من فتح قبرص وادخالها تحت النفوذ العثماني، هذه الاحداث لفتت انظار دول اوروبا المسيحية التي لاحظت تعاظم القوة العثمانية وتوجهها نحو نشر الاسلام في اوروبا.

اثارت خوفا وهلعا في نفوس دول اوروبا المسيحية مما جعلهم يكونون احواف مشتركة اهمها الحلف الذي عقده البابا بيوس الخامس في اوائل 979 هـ / 1570 م، حيث تعهدت دول هذا الحلف البندقية، اسبانيا، مالطة، جنوة، سافوي، صقلية، نابولي، بارما شن هجوم بحري ضد الدولة العثمانية، وتكثيف جهودهم للتخلص من شبح العثمانيين الذي طاردتهم طيلة قرون عديدة من الزمن ومنعهم من فرصة السيطرة على ثغور الاسلامية بشكل دائم، ومنه تجمع الدولة الصليبية المسيحية ضد

الدولة العثمانية لشن حرب في موقعة ليبانت سنة 979 هـ / 1571 م التي هي محور دراستنا لهذه المذكرة حيث انتهت بانتصار دول حلف الحلف الأوروبية على الدولة العثمانية.

كلمات مفتاحية: الصراع، عثماني، البحري، سليم الثاني، جزيرة قبرص.

The Ottoman naval conflict between 1570-1573 AD

Hussein Ali Wali

Abstract

The Battle of Lepanto came with many justifications and reasons for granting the Ottoman Empire commercial concessions in the light of the goals it was able to achieve as a result, and to clarify the objectives achieved by the Ottoman Empire behind granting it commercial concessions, it was necessary to elaborate on the historical narrative of the course of events to show the impact of the political, economic and military conditions that prevailed. During that period of time, which formed the main axis for making the necessary decisions related to the administration of the Ottoman Empire.

It was one of the reasons for granting commercial concessions and researching their results and their impact on the Ottoman Empire. Its images and expansions and intensified its efforts to protect the liberation of the Islamic frontiers, as its targets were the Christian centers located in the eastern Mediterranean in southeastern Europe. Muslim pilgrims during their crossing and so on, and from it was the inevitability of the Ottoman state to direct its goals towards controlling the centers belonging to the Christians and securing the Muslims and protecting them from the raids of the Christians, especially the island of Cyprus, which was of special importance to European countries and their interests, and during the era of the Ottoman Sultan Selim II 1525- 1574 In 1570 AD, the Ottomans were not able to conquer Cyprus and bring it under Ottoman influence. These events drew the attention of the Christian European countries, which noticed the growth of the Ottoman power and its direction towards spreading Islam in Europe.

It aroused fear and panic in the hearts of the Christian countries of Europe, which made them form joint alliances, the most important of which was the alliance concluded by Pope Pius V in the early 979 AH / 1570 AD, where the countries of this alliance undertook Venice, Spain, Malta, Genoa, Savoy, Sicily, Naples, Parma to launch an attack Bahri against the Ottoman Empire, and intensify their efforts to get rid of the specter of the Ottomans that haunted them for many centuries of time and prevented them from the opportunity to control the Islamic frontiers permanently, and from it the Christian Crusader state gathered against

The Ottoman Empire to launch a war in the Battle of Lebanon in the year 979 AH / 1571 AD, which is the focus of our study of this memorandum, as it ended with the victory of the European alliance countries over the Ottoman Empire

المبحث الأول: اثر تطور العلاقات العثمانية والبندقية.

اعتمد الاقتصاد العثماني بشكل كبير على الزراعة، ولاقت الصناعات الحرفية اليدوية العثمانية منافسة في آسيا، ومن ثم في أوروبا، ومع ذلك استطاع الاقتصاد العثماني تحقيق نتائج ايجابية أسهمت في رفع مستوى معيشة المواطنين في الدولة، وقد زادت الأراضي المزروعة في عهد السلطان سليمان القانوني، من خلال استصلاح مساحات جديدة من الأراضي غير المزروعة والتي كانت متروكة، واقتصرت الاستفادة منها على استخدامها كمراعي، حتى وصلت إلى أقصى ما يمكن أن تسمح به إمكانيات الإصلاح الزراعي في ذلك الوقت، وبذلك زاد ريعها، وارتفعت قيمتها نتيجة هذا التطور كما أسهم تطبيق نظام الإقطاع الحربي الذي اتبعته الدولة العثمانية، في توسيع رقعة الأراضي الزراعية، ووفر للدولة أعدادا كبيرة من الفرسان، دون أن تتحمل الدولة أي نفقات مالية في تجهيزهم عند الحاجة إليهم في المعارك الحربية⁽¹⁾.

وكانت المنتجات الزراعية مثل الأرز، والزيتون، والسهم، والكمثرى، والزبيب، والتفاح، والكستناء، وقصب السكر، والقطن، والتوت، وصناعة منتجات الألبان، كالجب، والزبدة، التي ينتجها القطاع الزراعي في الدولة يستهلك محليا، وكان من الصعب تصدير الفائض من الحبوب والثمار الموسمية، لأنها تعتبر من المواد التموينية الاستراتيجية، ولاارتفاع كلفة نقلها من المناطق الزراعية في الأرياف البعيدة عن الموانئ وطرق التجارة البرية، في حين كان النشاط التجاري بشكل عام يتجه للتجارة بالأقمشة، والسلع الخفيفة، والمنسوجات، والتوابل⁽²⁾.

سعت الدولة العثمانية من خلال منحها الامتيازات التجارية إلى تنشيط حركة التبادل التجاري التي أسهمت في توفير حاجات سكان الدولة من المواد الاستهلاكية، الضرورية والكالية، وكان الرأي السياسي في الدولة العثمانية يميل إلى تشجيع عملية استيراد السلع الجاهزة، لتلبية احتياجات السوق المحلي، وزيادة واردات خزينة الدولة من الرسوم والضرائب الناتجة عن هذا النشاط التجاري، فأصبحت الدولة سوقا مفتوحا أمام التجارة الأوروبية التي كان أبرز الفاعلين فيها التجار البنادقة، والفرنسيين، ومع ذلك لم يتأثر الإنتاج الحرفي بشكل كبير لأفراد الدولة العثمانية ونظرا لحاجة أقاليم الدولة العثمانية إلى وجود استثمارات صناعية كبيرة، تكون قادرة على استخراج المعادن الطبيعية المتوفرة في مختلف أقاليم الدولة، كالرصاص، والحديد، والفضة التي يمكن استخراجها بكميات كبيرة من المناجم الموجودة في البوسنة، وصربيا، وبلغاريا، واستخراج النحاس، والشبث من مناجم الأناضول، لجأت الدولة العثمانية لمنح الامتيازات التجارية⁽³⁾.

ومثالا على ذلك تضمنت الامتيازات التجارية مع البندقية حق احتكار استخراج مادة الشبث التي تستخدم لتثبيت الألوان على المنسوجات الصوفية والقطنية، وتدخل في صناعة الورق مقابل دفع 52 ألف بندقية تدفعها للدولة العثمانية فعلى سبيل المثال بلغت

1. (1) عمر محمد الباروني، الأسيان وفرسان القدي يوحنا في طرابلس، مطبعة ماجي، طرابلس، 1952، ص 155-158.

2. (2) محمد حرب، العثمانيون في التاريخ والحضارة، المركز المصري للدراسات العثمانية وبحوث العالم التركي، القاهرة، 1994، ص 73-77.

3. (3) ليلي الصباغ، الجاليات الأوروبية في بلاد الشام في العهد العثماني في القرنين السادس عشر والسابع عشر، ج 1 و ج 2، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1989، ص 90-93.

موجودات خزينة الدولة العثمانية في عام 1566 من هذا النشاط التجاري 12,200,00 دوقية ذهبية، منها 1,00.00 دوقية ذهبية من الجزية، ومنها 800,000 دوقية ذهبية من ضريبة الأراضي، و 1,200,00 دوقية ذهبية من التجارة والعوائد الأخرى⁽⁴⁾.

توجه السلطان سليمان القانوني إلى عقد هدنة مع الملك شارل الخامس في سنة 1543 على أساس اعتراف الملك شارل الخامس بالفتح العثمانية، وقد تمكن سليمان القانوني من طرد فرسان القديس يوحنا من جزيرة رودس، لكن شارل الخامس و طنهم عمى جزيرة مالطة سنة 1749م، فاستأنف هؤلاء الفرسان هجماتهم على السفن التجارية العثمانية وهكذا كانت مالطة في أعين الدولة العثمانية عبارة عن عيش للنسور، بالإضافة إلى هذا تكتسي- هذه الجزيرة أهمية إستراتيجية في المتوسط، لأنها تقع بين تونس وجنوب إيطاليا، وكان احتلالها ضروري ومفيد لكل دولة تريد أن تكون ليا اليد الطويلة في البحر الأبيض المتوسط(5).

تعهدت البندقية دفع الجزية للدولة العثمانية عن مناطق شمال غربي المجر التي كانت لا تزال في يد الملك شارل الخامس، ولم تلبث الهدنة أن تحولت إلى صلح دائم سنة 1547م، بعد وفاة الملك فرنسوا الأول وفي العام 1566 تقض فيردناند الأول الصلح بمهاجمته إمارة ترانسلفانيا- Transylvania فتوجه السلطان سليمان القانوني بحملة عسكرية على مدينة زكوتوار Zigetvar في المجر، وخلال هذه الحملة توفي السلطان سليمان القانوني في عام 1566⁽⁶⁾.

وبذلك شكلت الامتيازات التجارية التي منحتها الدولة العثمانية عبر تاريخها، محورا مهما للدراسات التي طرحت بهذا الخصوص، وتحاول هذه الدراسة بيان الجانب الإيجابي للامتيازات التجارية التي منحها السلطان العثماني سليمان عام 1566 لكل من جمهورية البندقية، والمملكة الفرنسية، ودور هذه الامتيازات - القانوني خلال مدة حكمه التجارية في خدمة مصالح الدولة العثمانية⁽⁷⁾.

ارتعدت فرائض الأمم المسيحية من الخطر الإسلامي العظيم الذي هدد القارة الأوروبية، من جراء تدفق الجيوش العثمانية برا وبحرا فأخذ البابا بيوس الخامس (1566 - 1572م) يسعى من جديد لجمع شمل البلاد الأوروبية المختلفة وتوحيد قواها برا وبحرا تحت راية البابوية⁽⁸⁾.

المبحث الثاني: التوجه العسكري العثماني والبندقية.

شهدت منطقة البحر المتوسط خلال القرن العاشر الهجري السادس عشر- الميلاادي اعظم الأحداث العسكرية المتمثلة في موقعة ليبانت سنة 1571 م ، جاء ذلك على إثر فتح قبرص من على يد العثمانيين ، حيث شارك في هذه المعركة الاسطول الجزائري بقيادة العليج علي

4. (أ) محمد فريد بك المحامي، تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق: احسان حقى، دار النفائس، بيروت، 1981، ص 123-125.

5. (ب) عبد الرحمان الرافي وسعيد عبد الفتاح عاشور: مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي حتى الغزو العثماني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994 م، ص 5

6. (ج) نادية محمد مصطفى، العلاقات الدولية في التاريخ الاسلامي، منظور حضارى مقارن، ج 1، دار البشير، مصر، 2015، ص 133-136.

7. (د) بيتر شوجر، اوروبا العثمانية 1354-1804، ترجمة: عصام الدسوقي، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، 1998، ص 144-148.

8. (هـ) خليل اينالچك، تاريخ الدولة العثمانية من النشوء الى الانحدار، ط2، دار المدار الاسلامي، بيروت، 2014، ص 99-102.

الذي كان الناجي الوحيد من المعركة، لعبت هذه الاحداث دورا كبيرا في الصراع القائم بين العثمانيين ودول الحلف المسيحي الذين حققوا الانتصار في هذه المعركة، حيث فتحت هذه الموقعة أبوابا جديدة نحو اهتمام الدولة العثمانية بالبحرية وتمييزها بعد المعركة، فضلا عن اهتمام المسيحيين بضرب القوة البحرية الاسلامية في البحار الاخرى واستعادة الاماكن المقدسة

اذا سرعان ما استعادت الدولة العثمانية اسطولها الذي حطم وذلك بفضل قائد الاسطول الجزائري العلي الذي اعاد بناء الاسطول، وحرر تونس من الهيمنة الاسبانية التي استغلت خسارة العثمانيين في معركة ليبانت عام 1571 تولدت لذي الأوربيين بعد تحقيقهم للانتصار قوة دفع جديدة لانتصارهم، وصار البابا يمثل مناطق البحر المتوسط شرقه وغربه، التي عهدا الحلفاء في مجادهم الحربية، بحيث لم يكن لنتائج هذه المعركة نتائج استراتيجية، حيث ما حققته هو مطاردة الأساطيل المتحالفة للأسطول العثماني في البحر⁽⁹⁾.

كان حصار مالطا احد أكثر المعارك المحورية خلال القرن السادس عشر، حيث تحتل مالطا موقع استراتيجي هام الواقع بين إقليم تونس وجنوب إيطاليا، كما انها كانت تشكل القاعدة البحرية للمسيحيين، تمكنها من تحم في خطوط المواصلات البحرية بين ايطاليا واسبانيا وقطع خطوط المواصلات بين الاسطول العثماني وقواعده في ايلات المغاربية، لهذا قام الملك الاسباني شارل الخامس عام 1565 بتوطين فرسان القديس يوحنا بجزيرة مالطا بعد أن تم طردهم من جزيرة رودس عام 1523 من قبل السلطان العثماني سليمان القانوني⁽¹⁰⁾

منذ استقرارهم بمالطا اخذوا يهاجمون السفن التجارية الاسلامية الحملة بالبضائع يقتلون ويأسرون من فيها ويعتدون على سفن الحجج المغاربية المتوجهة الى البقاع المقدسة، ومشاركهم في مهاجمة الثغور الاسلامية، ومن هذا المنطلق قرر السلطان العثماني سليمان القانوني توجيه حملة نحو جزيرة مالطة، للحد من نشاط الفرسان من جهة، ولحماية ايا التي الجزائر وطرابلس الغرب لبعدها عن مقر الخلافة العثمانية، وطموحات الاسبان الى ارجاعها تحت حكمهم من جهة اخرى، اذا ان الوجود العثماني فيها يهدد سواحل اسبانيا ونابولي التي كانت تابعة لإسبانيا⁽¹¹⁾

وفي عام 1565 حرك الاسطول العثماني الذي كان تحت قيادة بيالي باشا، كان يتكون من 181 سفينة وخمسة وعش رين ألف مقاتل، ومثي قطعة بحرية، ثم التحق حسن باشا 40 سفينة من الجزائر فضلا عن درغوث باشا الذي كان قادما من طرابلس بخمس عشر- سفينة، على متنها ألف وثلاثة مئة مقاتل اما قوات فرسان القديس يوحنا فكانت تتكون من تسعة الف فارس وتسعة آلاف مرتزقة⁽¹²⁾، وصلت القوات العثمانية الى مالطة عام 1565 م، وشرعوا في حصار حصن سانت الم- Saint-Elme الذي دام حصاره لمدة 4 اسابيع واشتد الحصار على الحصن، وتواصلت هجمات العثمانيين، ودافع الفرسان على الحصن باستماته، الى ان وصلت الامدادات لفرسان مالطة ضم 600 جندي، و 28 سفينة تحت قيادة نائب ملك الصقلية، وكان له الاثر المباشر في حسم المواجهة، ورفع الحصار على مالطة،

9. روبر مانترا، تاريخ الدولة العثمانية، تر: بشير السباعي، ج2، دار الفكر للدراسة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1993، ج1، ص 232-233.

10. حسين خوجة، ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان، تحقيق وتقديم: الطاهر المعموري، الدار العربية للكتاب، 1395 هـ / 1975 م، ص 150

11. محمد ياسين الحموي، تاريخ الأسطول العربي صفحة مجيدة من تاريخ العرب، مطبعة الترقى، دمشق، 1364هـ- 1945، ص 56-58.

12. ابراهيم العدوي: الاساطيل العربية في البحر الابيض المتوسط، طبعة مكتبة النهضة، مصر، 1978 م، ص 168-169.

حيث انسحبت القوات العثمانية نتيجة تزايد الحسائر البشرية في صفوف الجند والبحارة ، بالرغم من القوى العسكرية والبحرية التي ميزت الحملة ، والاستعدادات الطويلة لها . تعود اسباب فشل الحصار الى تفشي- الامراض والمجاعات في صفوف المقاتلين العثمانيين ونقص الذخيرة بالإضافة الى المقاومة التي ابدتها المسيحيون ، وعدم وجود خطة هجومية موحدة للعثمانيين بالرغم من فشل العثمانيين في حصار جزيرة مالطة، ولد لدى دول اوروبا عامة واسبانيا خاصة شعور بالتهديد لمواقعهم في الصقلية و نابولي ومصالحهم في الحوض الغربي للبحر الابيض المتوسط، نتيجة تزايد الزحف العثماني لأوروبا والبحر المتوسط⁽¹³⁾

المبحث الثالث: الدعم العثماني الى الموريسكين عام 1570

كانت ثورة الموريسكيين احد اكبر التحديات التي واجهت فيليب الثاني ملك اسبانيا الذي كان يستوجب عليه تعامل معهم داخل الاراضي الاسبانية، حيث ان المجتمعات الموريسكية في اسبانيا لم تكن متكاملة وظلت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأترك العثمانيين مما اذا الى شكوك الاسبان حول ولاء الموريسكيين للأترك، وهذا ما دفع بالسلطة الاسبانية الى اصدار قوانين تعسفية في حقهم، منها منع الاندلسيين من حمل السلاح . وحرمانهم من استخدام اللغة العربية في الأراضي الاسبانية، ويمنع عنهم ارتداء الملابس التقليدية والوقوف اتجاه القبلة، وارتغابهم على تغيير دينهم، وتطبيق عقوبة الحرق على كل من المسلمين تثبت عليه ممارسة العبادات من الصلوات وصوم وما الى ذلك⁽¹⁴⁾

ومن هذا المنطلق قرر الاندلسيون الاستنجد بالعثمانيين، لتخليصهم من اضطهادات التي اوقعتها الاسبان بالمسلمين في الاندلس، ولدعمهم في ثورتهم ضد الاسبان استنجدوا بالسلطان العثماني سليم الثاني سنة 1567 م الا ان هذا الاخير لم يستطع جلدتهم بسبب انشغاله بحروبه على ضفاف البحر الاسود، فأوكل المهمة الى البايلاي العلي الذي عينه حاكما على اية الجزائر، اذ ابد العلي علي استعدادات وجمع جيش من الجزائريين قوامه عشرين ألف رجل مسلح

، و 14000 من رمادة البنادق ، و 40 سفينة ، وتم تحديد بداية الثورة، لأنه في هذا اليوم ينشغل فيه المسيحيون بعيد الفصح ويجمعون إما في الكنائس او البيوت بدون سلاح⁽¹⁵⁾

ارسل سفير فرنسا فوركوفو في مدريد رسالة الى ملك فرنسا لويس التاسع يعلمه فيها بعلم الاسبان بالمساعدات والدعم الذي كان الاتراك يقدمونه للموريسكيين، وان اسبانيا متدمرة من هذه المساعدات لأنها ستعود عليها بالضرر⁽¹⁶⁾

بعدها ان التأم التحالف الأوربي الذي اراده البابا في عام 1571م، بدأت أساطيل الدول المتحدة تتجمع بميناء مسينا وكان أسطول التحالف بطيئا في تجمعوا، لأنه جاء من سلطات سياسية متعددة، وكانت مؤلفة من أساطيل إسبانية وعددا سبعون تحت قيادة الأدميرال دون جوان، وأساطيل البابا تحت قيادة الأدميرال مارك أنطونيو كولونا تتكون من 12 سفينة، وهناك عمارة تضم جنود البندقية تحت قيادة الأدميرال فينبرو تتكون من 114 سفينة، بالإضافة إلى ستة سفن مالطية وثلاثة سافوائية، بالإضافة إلى أسطول نابولي

13. احمد رمضان ، تاريخ فن القتال البحري تاريخ فن القتال البحري في البحر المتوسط "العصر الوسيط" (35 هـ - 655م / 978 هـ - 1571 م، ص 6-10.

14. سليمان نطقى، محاربات بحرية عثمانية (بحريه)، مطبعة سنده، استانبول، 1914، ص 34-36.

15. (15) Paul Auphin: Histoire de la méditerranée, Coll, L'ordre du jour, Paris, 1967, p185.

16. احمد يوسف القرماني، اخبار الدول وأثار الأول، ترجمة: بسام عبد الوهاب الجابي، دار البصائر، (د.ب.ن)، 1950، ص 212-215.

الاحتياطي المكون من ثلاثين سفينة، وكان القائد العام للأسطول دون جوان النمساوي، وفي العموم كان الأسطول يحتوي على 295 سفينة و30 ألف جندي و13 ألف جنداف⁽¹⁷⁾.

ارسل السلطان العثماني سليم الثاني سفراء الى البندقية عام 1570 للمطالبة بتسليمه قبرص تسليماً كلياً غير مشروط معتمداً في طلبه حالة السلام، غير ان البنادقة رفضوا ذلك رفضاً قاطعاً، كونها تعتبر من أثمن ممتلكات امبراطورية البندقية في منتصف القرن السادس عشر- الميلادي/العاشر الهجري ومنه قرر لسلطان العثماني سليم الثاني اعلان الحرب وتوجيه حملة لفتح قبرص، حيث شرع العثمانيون في الاستعدادات حيث كان الأسطول مكوناً من ثلاثمائة وستين سفينة ومائة ألف مقاتل منهم ستون ألف من المشاة وعدد من جنود البحرية تحت قيادة مؤذن زاده علي باشا كما انضم عساكر من الاناضول الروملي وخمسة آلاف من الانكشارية تحت قيادة الوزير مصطفي باشا، كما اصدرت الدولة العثمانية امر سلطاني الى العليج علي تأمره فيها بتجهيز القوات الجزائرية التي بلغت مائة وخمسين سفينة من نوع الغراب والانضمام للأسطول العثماني تحسباً لفتح قبرص⁽¹⁸⁾

في الوقت الذي كانت الاستعدادات العثمانية والبندقية على اوجها، كانت الدول الاوروبية مشغولة بمشاكلها الخاصة ولا ترغب في الاصطدام بدولة قوية داك املاك واسعة مثل الدولة العثمانية، باستثناء إسبانيا التي يمكنها ان تساهم في خوض حرب قبرص، بالإضافة الى تعاون البابا بيوس الخامس مع البندقية حيث تمثل هذه الاخيرة خط دفاعي أول للبابوية (احدى الامارات الايطالية)، كما كانت ايضا تستفيد من البندقية مادياً لأن لها مستعمرات في البحر المتوسط. خرج الأسطول المشترك من الدردنيل باتجاه قبرص بقيادة بياله باشا، وبعد وصولهم اقاموا حصار شامل على الجزيرة، لقطع الاتصال بينها وبين الأساطيل المسيحية للدول الأوروبية استعداداً لأي طارئ في محاولة تدخلها ولاستبعاد إمكانية مساعدتها⁽¹⁹⁾

بعد اتمام التحضيرات تقرر وضع خطة حربية، وتشاور القادة فيما بينهم وقررو الهجوم على قلعة لفقوسة نيقوسيا Nicosia عاصمة قبرص حيث قام العثمانيين ببناء برج امام قلعة لمساعدتهم في احكام حصارها بجيش قوي من العثمانيين، حيث تم قذفها بالمدفعية وبذلك تمكنوا من فتحها بعد مضي شهر كامل من محاصرتها⁽²⁰⁾

اتجهت أنظار العثمانيين بعد ذلك نحو فماغوستا Famagusta الشمال الشرقي لقبرص، التي تعتبر اصعب معقل في قبرص حيث تحتوي على العديد من التحصينات التي من الصعب اخضاعها، لكن حلول فصل الشتاء حال دون ذلك وأجل إلى حين دخول فصل الربيع، حيث قامت القوات العثمانية بحصارها شديداً مستخدمين في ذلك كافة الاسلحة النارية، لمساعدة المسلمين المحاصرين في قبرص، ولما يئس محاصرو المسيحيون من تأخر وصول الإمدادات اليهم ومعاناتهم من نفاذ المؤونة وانتشار المجاعة في صفوفهم، طلبوا الامان وسلموا مفاتيح القلعة

17. 17. عبد الحميد هنية، تونس العثمانية بناء الدولة والمجال من القرن السادس عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر، منشورات تهر الزمان، تونس، 2012، ص 124-128.

18. 18. نيقولاى ايفان وف، الفتح العثماني للأقطار العربية 1516 - 1574م، ترجمة: عطاء الله يوسف، دار الفرائى، لبنان، ص 24.

19. 19. احمد رمضان، تاريخ فن القتال البحرى في البحر المتوسط "العصر الوسيط"، 35 هـ - 655 م / 978 هـ - 1571م، ص 48.

20. (20) Demitrius Cantimir: Histoire de l'Empire Ottoman où se Voyent les causes de son agrandissement et de sa décadence,p292.

للعثمانيين وبذلك تم فتح فماغوستا (Famagusta) عام 1571 م بعد أن صمدت إحدى عشر- شهرا من الحصار. بعد ان تم فتح جزيرة قبرص، قامت الدولة العثمانية بنقل أعداد كبيرة من سكان الأناضول إلى قبرص، ولقي الحكم العثماني فيها ترحيبا من سكان قبرص⁽²¹⁾، ويذكر وولف عداد القوات العسكرية الأوروبية التي وقفت الى جانب البندقية اذ بلغت نحو 330 سفينة و52 ألف رجل أكثرهم من الإسبان والطلليان والألمان، بالإضافة إلى الزيادة المعتادة من العبيد والجدافين والأحرار والملاحين الذين كانت مهمتهم المناورات بالسفن(22).

عقد المتحالفون مجلسا حربيا "بسينا"، اذا تباين وجه اختلافات بين القادة في الآراء عن مواجهة العثمانيين أو تجنب، فالبعض اقترح فكرة عدم المواجهة باعتبار أن الأسطول المسيحي غير مجيز، وأن الوقت يبدو متأخرا جدا لقيام بحملة في البحر الأبيض المتوسط، والبعض الآخر كان يدعو إلى الدخول في حرب فورية ضد الأساطيل العثمانية مادام كثير من السفن العثمانية معطوبة وأغلب رجالها متعبون بعد قضاء ستة أشهر كاملة في البحر، مما يسهل من مهمة الأسطول المسيحي، اقتنع المجلس الحربي بهذا الرأي الأخير أي الهجوم، وأصدر دون جوان أوامره بالاستعداد لمتوجه نحو "كورفو" القريبة من السواحل اليونانية، حيث وصلها في يوم 26 سبتمبر عام 1571م، وفي 2 أكتوبر بالوقت نفسه كان عمى سواحل سيفالوني وهي الجزيرة التي توجد عمى مقربة من خليج ليانت(23).

بمنطق ذلك وجهت الدولة العثمانية أسطولها بحريا مكون من 141 سفينة وأكثر من خمسة وعشرين ألف مقاتل بقيادة بياله باشا، وانظم لهم والي طرابلس الغرب درغوث باشا، وقد تم محاصرتها لأكثر من ثلاثة أشهر أمام صمود البنادقة والمالطيين ووصول نجدة أسطول نابولي، وبذلك فقد اضطر العثمانيين إلى فك الحصار دون إخضاعها، وهكذا ازداد الشعور لدى الأوربيين بازدياد الخطر والمد العثماني اتجاه المواقع المسيحية المهمة(24).

وتشير اقوال الكثير من الكتب الاجنبية "... إن السلطنة العثمانية قد تبسطت تبسطا هائلا بسبب نذالتنا" (25)، وجراء ذلك عقد البابا بيوس الخامس وفيليب الثاني ملك اسبانيا وجمهورية البندقية معاهدة في أوائل 979هـ/ مايو 1571م، تعهدوا فيه بالقيام بهجوم بحري ضد العثمانيين شارك في الحلف كذلك بعض المدن الايطالية، وذلك بعد تحريك بيوس الخامس لروح التحالف، فارتبطت توسكاني وجنوة، وسافوي، وبعض الايطاليين في الحلف المقدس، وأرسل البابا إلى ملك فرنسا يريد العون: فاعتذر شارل التاسع بحجة ارتباطه بمعاهدات مع العثمانيين، فأجابه البابا طالبا منه التحلل من موثيقته هذه ولم تمتص سوى أيام قليلة حتى تقض الامبراطور عهوده وموآثيقه التي أبرمها مع العثمانيين واتجه نحو إيفان ملك الروس يطلب لإجابته بغير الحرب ووجود تباطؤا عند ملك بولونيا واختير (دون جوان) النمساوي قائدا للحملة وجاء في أحد بنود المعاهدة النصرانية: " إنَّ البابا بيوس الخامس وفيليب ملك إسبانيا وجمهورية البندقية يعلنون

21. عبد العزيز سليمان نوار: تاريخ الشعوب الاسلامية، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 1990، ص 109-111.

22. الفونص روسو: الحوليات التونسية منذ الفتح العربي حتى احتلال فرنسا للجزائر، منشورات جامعة قارونوس، بنغازي، 1992، ص 104-105.

23. الشافعي درويش: علاقات الإيالات العثمانية في غرب المتوسط مع إسبانيا خلال القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث، المركز الجامعي بغرداية، 2020 - 2011 م، ص 130.

24. حمدان بن عثمان خوجة، المرأة، ترجمة: محمد العربي الزبيري، الجزائر، 1983، ص 155-157.

25. محمود السيد دغيم، اضاء علي البحرية الاسلامية العثمانية حتى نهاية عهد السلطان سليمان الثاني، الحضارة للإسلامية وعالم البحار، ص 433.

الحرب الهجومية والدفاعية على الأتراك لأجل أن يستردوا جميع المواقع التي اغتصبوها من المسيحيين ومن جملتها تونس والجزائر وطرابلس⁽²⁶⁾.

سار دون جون إلى البحر الأدرياتيكي، حتى وصل إلى الجزء الضيق من خليج كورنث بالقرب من باتراس وليس بعيدة عن لبيانتو والذي اسمها اعطى للمعركة. وكان من رأي قادة الأسطول الإسلامي الإفادة من تحصين الخليج وعدم الاشتباك بالأسطول الصليبي، غير أن القائد العام علي باشا صمم على الخروج للمعركة معتمدا على تفوقه في عدد سفنه، ونظم علي باشا قواته فوضع سفنه على نسق واحد من الشمال إلى الجنوب، بحيث كانت ميمتها تستند إلى مرفأ لبيانتو، ومسيرتها في عرض البحر، وقد قسمها علي باشا إلى جناحين وقلب فكان هو في القلب وسيروكو في الجناح الأيمن وبقي الجناح الأيسر بقيادة قلع علي.

ومقابل ذلك نظم دون جون قواته فوضع سفنه على نسق يقابل النسق الإسلامي ووضع جناحه الأيمن بقيادة دوريا مقابل قلع علي، وأسند قيادة جناحه الأيسر إلى بربريجو مقابل سيروكو وجعل دون نفسه لقيادة القلب وترك أسطولا احتياطيا بقيادة سانت كروز⁽²⁷⁾.

المبحث الرابع: احتدام المعركة :

ان فتح جزيرة قبرص قد كلف هلاك العديد من جنود الجيش العثماني، لكن بالرغم من هذه الحصيلة الثقيلة في صفوف المسلمين إلا أن هذا الفتح قد هز نفوس الأعداء المسيحيين وذكرهم بالفتوحات الإسلامية السابقة، الأمر الذي زاد من نخوف الدول المسيحية خاصة تلك التي يطغى عليه التعصب الديني كحال البابوية في روما واسبانيا⁽²⁸⁾

شرح البابا بيوس الخامس في تكتيف اتصالات وجهوده المتواصلة لعقد هذا الحلف ومن بينها رسالة التي بعث بها إلى الملك الإسباني فيليب الثاني في الثامن من شهر مارس عام 1571م بأنه لا توجد في العالم المسيحي أي دولة مسيحية يمكنها أن تقف لوحدها تجاه الدولة العثمانية، وبناء على ذلك يجب على كافة الدول أن تتحد لتكسر الغرور العثماني، فقد جلع البابا بيوس الخامس في ندائه للدول الأوروبية لتشكيل حلف مسيحي وضم الحلف كل من اسبانيا والبندقية، وفرسان القديس يوحنا المالمطين والجمهوريات الإيطالية توسكانيا، جنوة، فلورانس، سافوي، مانت، بارما وذلك في كاتدرائية القديس سان بيار القديس بطرس⁽²⁹⁾

كانت القيادة العثمانية على علم بالاستعدادات المسيحية وبكل ما يدور حولها، وذلك بفضل شبكة جاسوسية المتمركزة في كل من البندقية وروما، منذ بداية التحالف المسيحي إلى نهايته، حيث وجه خطابا لحكام الأقاليم والولايات المغاربية، جعفر باشا حاكم طرابلس الغرب والعلج علي بالبرباي الجزائر، وبرت باشا قائد القوات البرية، يبين لهم فيه بالحلف المسيحي واستعداداته، ويعلمهم برغبة الاسبان بمهاجمة كل من تونس والجزائر، ويدعوهم إلى التهيؤ والاستعداد، وتجهيز سفنهم والالتحاق بالأسطول العثماني لمواجهة الاخطار المسيحية.

بناء على التقارير والاحبار التي تلقها الاساطيل تحالف المسيحي، بخصوص تحركات القوات العثمانية، وجه دون جوان النمساوي أوامر للأساطيل الأوروبية في 15 سبتمبر عام 1571م بالتجمع في ميناء مسينا الصقلي، الذي يعتبر نقطة ارتكاز لحشد الاساطيل، ثم غادرت

26. ^(٢٤) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، ص 125، 126.

27. ^(٢٧) انظر: حرب الثلاثمائة سنة، ص 396.

28. ^(٢٨) ابراهيم بك حليم، التحفة الحليمة في تاريخ للدولة العلية، ط 1، مطبعة ديوان عموم الأوقاف، مصر، 1905 م، ص 99-

101.

29. ^(٢٩) عبد الوهاب محمد الزنتاني، قبرص من معاوية إلى اجاويد 648-1974، دار غريب، مصر، 2002 م، ص 79-80.

ميناء في 16 سبتمبر وبعد ستة أيام وصلوا الى جزيرة كورفو الواقعة شمال غرب اليونان، وفي 5 أكتوبر وصلت الأساطيل المسيحية الى سواحل كازولاري الواقعة قرب خليج ليبانت

أطلق علي باشا مجموعة من السفن الحربية لمهاجمة قلب الأسطول المسيحي مما أدى الى تدميره واصابة القائد العام للأساطيل المسيحية الدون جوان النمساوي بجروح، واستغلت الأساطيل العثمانية فرصة حركة الرياح الجنوبية الشرقية، تمكنت من السيطرة على مجموعة من السفن التي كانت تحمل علم البابا، لكن سرعان ما توفيق هبوب الرياح، أضاعت السفن العثمانية طريقها، مما جعل البحارة العثمانيين يبدلون قصار جمدهم لدفع السفن الى الامام، هذا الموقف منح الاساطيل المسيحية وقت كافيًا للتعديل واستكمال استعداداتهم

احتدمت المعركة في 17 جادي الأولى سنة 979هـ / 17 أكتوبر 1571م أحاط الأسطول الإسلامي بالإسطول المسيحي وأوغل العثمانيون بين سفن العدو، ودارت معركة قاسية أظهر فيها الفريقان بطولة كبيرة وشجاعة نادرة(30)، وشاءت إرادة الله هزيمة المسلمين ففقدوا ثلاثين ألف مقاتل وقيل عشرين ألفاً، وخسروا 200 سفينة حربية منها 93 غرقت والباقي غنم العدو وتقاسمته الأساطيل النصرانية المتحدة(31) وأسر لهم عشرة آلاف رجل(32) واستطاع قلع علي انقاذ سفنه واستطاع كذلك المحافظة على بعض السفن التي غنمها ومن بينها السفينة التي تحمل علم البابا، رجع بها لاسطنبول التي استقبلته استقبال الفاتحين، رغم الشعور بمرارة الهزيمة(33) وبأمر السلطان سليم الثاني أمر ذلك بترقيع قلع علي إلى رتبة قائد البحرية العثمانية "قبودان باشا"، مع الاستمرار في منصبه كبير ليك للجزائر(34).

بعد الانتصار الاولي الذي حققته الأساطيل العثمانية على قوات الحلف المسيحي، اطلق بنادقة الأساطيل المسيحية المتمركزة في الجناح الأيسر- والقلب نيران قوية بشكل مباغت على السفن العثمانية، ومنه بدأ مصير المعركة يتقرر، بدأت السفن المسيحية تهاجم مراكز السفن العثمانية، غير أن القادة والجنود العثمانيين دافعوا بقوة، لكن هجوم المباغت لسفن البندقية جاء في الاتجاه المعاكس للعثمانيين حسم الموقف، وتحطم عدد من السفن العثمانية، فمنهم من واصل القتال حتى الموت، ومنهم من قرر الانسحاب(35)

30. (٣٠) نبيل عبدالحى رضوان، جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس في مطلع العصر الحديث، مكتبة الطلاب الجامعي، الطبعة الأولى 1408هـ/1988م، ص454.

31. (٣١) على حسون، تاريخ الدولة العثمانية، المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة، 1994، ص126.

32. (٣٢) J.H Elliott, Imperial Spain 1469–1716, Edward Arnold, London, 1981, p131.

33. (٣٣) احمد توفيق مدني، الحرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانيا، ط2، الجزائر، ص398-399.

34. (٣٤) نبيل عبدالحى رضوان، المصدر السابق، ص454.

35. (٣٥) ابراهيم بك حليم، المصدر السابق، ص122-125.

المبحث الخامس: أثر ليبانتو على أوروبا والدولة العثمانية:

احتفلت القارة الأوروبية بنصر- ليبانتو، فلأول مرة منذ أوائل القرن الخامس عشر- تحل الهزيمة بالعثمانيين (36) فهلل الأوروبيون وكبروا لذلك الانتصار وأقيمت معالم الزينات في كل مكان وأفرطت في التسبيح بحمد دون جون أمير الأساطيل المتحدة الذي أحرز هذا الانتصار، إلى حد أن البابا لم يتورع عن القول أثناء الاحتفال في كنيسة القديس بطرس، بمناسبة هذا النصر:- (إن الإنجيل قد عنى دون جون نفسه، حيث بشر- بمجيء رجل من الله يدعى حنا)، وظل العالم المسيحي ومؤرخوه ينوهون بهذا النصر- البحري، حتى أن القواميس المدرسية الحديثة لا تذكر ثغر ليبانت، إلا وتذكر معه دون جون المشار إليه على اعتبار أنه أقد المسيحية من خطر كان يقيق بها (37).

لقد فرح البابا فرحا عظيما على الرغم من عدم ارتياحه لأن عدوه لا يزال عظيمًا مرهوب الجانب وحاول إثارة شكوك الشيعة الأثني عشرية الصفوية ضد العثمانيين مستغلا بعض الضغائن والمشكلات والاختلاف العقائدي، فأرسل إلى الشاه طهاسب ملك العجم ومن جملة ما قال له: " .. لن تجد أبدا فرصة أحسن من هذه الفرصة لأجل الهجوم على العثمانيين، إذ هم عرضة للهجوم من جميع الجهات ... " (38). وأرسل يستعدي ملك الحبشة وإمام اليمن على الدولة العثمانية ولكن المنية عاجلته، وبذلك فإن نتيجة معركة ليبانتو، كانت مخيبة لآمال العثمانيين، فقد زال خطر السيادة العثمانية في البحر المتوسط ومع زوال الخطر، زال الخوف الذي كان قويا، للمحافظة على حلف مقدسي دائم و استبعاد الحسد والغيرة نشاطه بين الدول المسيحية (39).

إن أهمية ليبانتو كانت عظيمة وأسطورة عدم قهر العثمانيين قد اختفت ولم تعد للوجود ثانية على أقل تقدير في البحر، وأزبح ذلك الخوف عن قلوب حكام إيطاليا، وإسبانيا، وتزعزع تأثير الدولة العثمانية على سياسة القوى الغربية لأوروبا، إذ كانت من الحقيقة القوات العثمانية هائلة في كل المجال البري، والمجال البحري (40)، كما أن الانتصار المسيحي في ليبانتو 1571 كان إشارة لتحضير حاسم في ميزان القوة البحرية في البحر المتوسط، كما أنه أنهى عصرا من عصور العمليات البحرية الطموحة في البحر المتوسط، والتي تكاليفها باهظة، فلم يعد يفكر العثمانيون بعد تلك الهزيمة في إضافة حلقة أخرى إلى سلسلة أمجادهم البحرية، إذا كان هذا الإنكسار نقطة البداية نحو توقف عصر- الإزدهار لقوة الدولة البحرية (41).

الخاتمة

36. (٣٤) أحمد عبدالرحيم مصطفي، في أصول التاريخ العثماني، الطبعة الثانية، 1986، دار الشروق، القاهرة، ص 147.

37. (٣٧) محمد جميل بيهيم، فلسفة التاريخ العثماني، أسباب انحطاط الامبراطورية العثمانية وزوالها، شركة فرج الله للمطبوعات، بيروت، 1954، ص 143.

38. (٣٨) على حسون، المصدر السابق، ص 126.

39. (٣٩) نبيل عبدالحى رضوان، المصدر السابق، ص 455.

40. (٤٠) Fernand Braudel: The Mediterranean an and the Mediterran world in the age of Philip II, Vol, éd. T.II, Paris, 1966, p1089.

41. (٤١) محمد الغربي، بداية الحكم المغربي في السودان، الدار الوطنية للتوزيع والنشر، طبعة عام 1982، ص 94.

تعتبر معركة ليبانت 979 هـ / 1571 م من المعارك الطاحنة التي كانت في عهد السلطان سليم الثاني والتي تعد من أقوى المعارك على المتوسط الذي يعد منعرج تاريخيا مهم. كما ان هذه المعركة جاءت إثر فتح جزيرة قبرص. ودارت بين الدولة العثمانية والتحالف الصليبي الأوروبي الكاثوليكي المتعصب الكافر والكاره للدين الإسلامي بمباركة البابا وزعامة دون خوان النمساوي. هذه المعركة التي شاء القدر ان ينهزم فيها الاسطول العثماني والذي كان فيه العديد من الاساطيل وخاصة الاسطول الجزائري بقيادة علي الذي كان له دور كبير فيها.

كما كان لهذه المعركة أثر كبير في الأوضاع الداخلية والخارجية من تغير نظام الحكم وضعف الحكم العثماني وانتشار التمردات والعصيان ضد الحكم وأيضاً طغيان الانكشارية وسيطرتهم على الحكم ومحاوله فصل الجزائر عن الدولة العثمانية ومن بين الاثار المعركة أيضاً ظهور أطماع أوروبية في استغلال هذا الضعف ومحاوله غزو الجزائر واحتلالها عن طريق شن حملات عسكرية ضدها.

المصادر والمراجع

1. عمر محمد الباروني ، الأسبان وفرسان القدي يوحنا في طرابلس ، مطبعة ماجي ، طرابلس، 1952.
2. محمد حرب، العثمانيون في التاريخ والحضارة، المركز المصري للدراسات العثمانية وبحوث العالم التركي، القاهرة، 1994.
3. ليلي الصباغ ، الجاليات الاوروبية في بلاد الشام في العهد العثماني في القرنين السادس عشر- والسابع عشر، ج 1 و ج2، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1989.
4. محمد فريد بك المحامي، تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق: احسان حقي، دار النفائس ، بيروت، 1981.
5. عبد الرحمان الرافي وسعيد عبد الفتاح عاشور: مصر- في العصور الوسطى من الفتح العربي حتى الغزو العثماني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994.
6. نادية محمد مصطفى، العلاقات الدولية في التاريخ الاسلامي، منظور حضاري مقارن، ج1، دار البشير ، مصر، 2015.
7. بيتر شوجر، اوروبا العثمانية 1354-1804، ترجمة: عصام الدسوقي، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، 1998.
8. خليل اينالچك ، تاريخ الدولة العثمانية من النشوء الى الانحدار، ط2، دار المدار الاسلامي، بيروت، 2014.
9. روبر مانترا، تاريخ الدولة العثمانية، تر: بشير السباعي، ج2، دار الفكر للدراسة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1993، ج1.
10. حسين خوجة، ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان، تحقيق وتقديم: الطاهر المعموري، الدار العربية للكتاب، 1395 هـ / 1975 م
11. محمد ياسين الحموي، تاريخ الأسطول العربي صفحة مجيدة من تاريخ العرب، مطبعة التري، دمشق، 1364هـ - 1945.
12. ابراهيم العدوي: الاساطيل العربية في البحر الابيض المتوسط، طبعة مكتبة النهضة، مصر، 1978.
13. احمد رمضان ، تاريخ فن القتال البحري تاريخ فن القتال البحري في البحر المتوسط "العصر- الوسيط" (35 هـ - 655م / 978 هـ - 1571 م
14. سليمان نظقي، محاربات بحرية عثمانية(بحريه)، مطبعة سنده، استانبول، 1914.
15. احمد يوسف القرمانى، اخبار الدول وأثار الأول، ترجمة: بسام عبد الوهاب الجاي، دار البصائر، (د.ب.ن)، 1950.

16. عبد الحميد هنية، تونس العثمانية بناء الدولة والمجال من القرن السادس عشر- إلى منتصف القرن التاسع عشر-، منشورات تبر الزمان، تونس، 2012.
17. نيقولايفان وف، الفتح العثماني للأقطار العربية 1516 - 1574م، ترجمة: عطاالله يوسف، دار الفرائي، لبنان.
18. احمد رمضان، تاريخ فن القتال البحري في البحر المتوسط "العصر الوسيط"، 35 هـ - 655 م / 978 هـ - 1571.
19. عبد العزيز سليمان نوار: تاريخ الشعوب الاسلامية، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 1990.
20. الفونص روسو: الحوليات التونسية منذ الفتح العربي حتى احتلال فرنسا للجزائر، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 1992.
21. الشافعي درويش، علاقات الإيالات العثمانية في غرب المتوسط مع إسبانيا خلال القرن العاشر الهجري / السادس عشر- الميلادي، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث، المركز الجامعي بغيرداية، 2010 - 2011.
22. حمدان بن عثمان خوجة، المرأة، ترجمة: محمد العربي الزيري، الجزائر، 1983.
23. محمود السيد دغيم، اضواء على البحرية الاسلامية العثمانية حتى نهاية عهد السلطان سليمان الثاني، الحضارة للإسلامية وعالم البحار، ج1، بيروت، 1944.
24. ابراهيم بك حليم، التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية، ط1، مطبعة ديوان عموم الأوقاف، مصر، 1905 .
25. عبد الوهاب محمد الزنتاتي، قبرص من معاوية الى اجاويد 648هـ-1974، دار غريب، مصر، 2002.
26. نبيل عبدالحلي رضوان، جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس في مطلع العصر- الحديث، مكتبة الطالب الجامعي، الطبعة الأولى 1408هـ/1988.
27. علي حسون، تاريخ الدولة العثمانية ، المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة، 1994.
28. احمد توفيق مدني، الحرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانيا ، ط2، الجزائر
29. أحمد عبدالرحيم مصطفى، في أصول التاريخ العثماني، الطبعة الثانية، 1986، دار الشروق، القاهرة.
30. محمد جميل بيهم، فلسفة التاريخ العثماني، أسباب انخراط الامبراطورية العثمانية وزوالها، شركة فرج الله للمطبوعات، بيروت، 1954 .
31. محمد الغربي، بداية الحكم المغربي في السودان، الدار الوطنية للتوزيع والنشر، طبعة عام 1982.

الكتب الاجنبية

1. Demitrius Cantimir,: Histoire de l'Empire Ottoman où se Voyent les causes de son agrandissement et de sa décadence.
2. Fernand Braudel: The Mediterranean an and the Meditterran world in the age of Philip II, Vol, éd. T.II, Paris, 1966.

3. J.H Elliott, Imperial Spain 1469-1716, Edward Amold, London, 1981.
4. Paul Auphin: Histoire de la méditerranée, Coll, L'ordre du jour, Paris, 1967.